

МЕҲНАТНИНГ ИЖТИМОЙ ВА ИҚТИСОДИЙ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ

Азизова С.Х.

«Alfraganus University» Иқтисодиёт факультети

иқтисодиёт кафедраси катта ўқитувчиси

+998 881434499

azizova.sayyora76@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18031949>

Аннотация

Мақолада меҳнатнинг ижтимоий ва иқтисодий шарт-шароитлари талқин этилган ҳамда меҳнат интизомини мустақкамлашга қаратилган чора-тадбирлар мажмуи кўзда тутилган.

Таянч сўзлар: меҳнат интизоми, меҳнат шарт-шароитлари, жамоавий меҳнат жараёни, меҳнат интизоми жиҳатлари.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

Аннотация

В статье определены социально-экономические условия труда и предлагается комплекс мер, направленных на укрепление трудовой дисциплины.

Ключевые слова: трудовая дисциплина, условия труда, коллективный трудовой процесс, аспекты трудовой дисциплины.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев мамлакатимизни 2020 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2021 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузасида мажлис иштирокчиларини “ғалаба рапортлари” ва қилинган ишга доир ҳисоботларга берилмасдан, асосий диққат-эътиборни мавжуд камчиликлар ва уларнинг илдизларини пухта таҳлил қилишга қаратиш зарурлигини таъкидлаб, жумладан, шундай дедилар: “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик ҳар бир раҳбарни – бу Бош вазир ёки унинг ўринбосарлари бўладими, ҳукумат аъзоси ёки ҳудудлар ҳокими бўладими, улар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак”¹. Давлатимиз раҳбари президентликка сайланган илк кунлардан бошлаб, меҳнат интизоми масаласига катта эътибор қаратганликлари, барча ишларимизнинг муваффақияти ички тартиб-қоидаларга қатъий амал қилишда, ҳар бир киши ўз лавозим ваколатларини сидқидилдан бажаришида эканлигини, фақат шундагина жойларда ҳеч қандай муаммо ва камчиликлар мавжуд бўлмаслигини таъкидлаб кўрсатдилар.

Меҳнат интизоми – жамоавий меҳнат жараёнида ишловчилар хулқ-атвори қоида ва меъёрларининг мажмуини ўзида мужассамлаштиради. Меҳнат интизоми корхона, ташкилот ва муассасаларда меъёрида юқори унумли ишлаш, меҳнатга онгли муносабатда бўлиш учун ишонтириш, тарбиялаш ҳамда виждонли меҳнатга

¹ Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб – интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. – Т.: “Ўзбекистон”, 23 янв. 2021. — М 54

рағбатлантириш усуллари билан зарурий ташкилий ва иқтисодий шарт-шароитлар яратиш орқали таъминланади².

Ҳақиқатдан ҳам меҳнат интизоми масаласи кейинги пайтларда илмий изланишлар доирасида эътибордан четда қолаётган масалалардан бири бўлиб келмоқда эди. Айрим ақлий меҳнат билан боғлиқ ижтимоий соҳа тармоқларида эса интизом меъёрлари етарли ишлаб чиқилмаганлиги боис, бутун иқтисодий тармоқларида белгиланган стандарт иш тартиби талаб қилиниши оқибатида ходимларнинг руҳий зўриқиши ёки стресс ҳолатларини келтириб чиқармоқда. Бу эса меҳнатдан қониқиш, унинг завқли машғулотга айланишини бир мунча чегараламоқда, аксинча, ўзининг севимли касбидан қўнгли совиб кетиши, меҳнат жараёнининг азобга айланиши каби ҳолатларни келтириб чиқармоқда. Буларнинг ҳаммаси меҳнат интизомига бағишланган чуқур илмий тадқиқотларнинг заруратини тақозо этади.

Алоҳида, ички тартиб-қоидаларга риоя қилмайдиган ишловчиларга нисбатан зарур ҳолатларда интизомий ва жамоатчилик таъсир чоралари қўлланилади.

Меҳнат интизоми тўрт жиҳатда ҳуқуқий категория сифатида намоён бўлади:

- меҳнат ҳуқуқи тамойилларидан бири сифатида;
- меҳнат ҳуқуқи мустақил институти (объектив хусусият);
- меҳнат ҳуқуқий муносабатлари унсури (субъектив хусусият);
- ҳақиқий хулқ-атвор.

Меҳнат интизоми меҳнат ҳуқуқи тамойили сифатида меҳнат интизомига риоя қилиш мажбуриятини бажариш билан боғлиқ раҳбариятнинг меҳнат ҳуқуқи барча меъёрларини ифодаловчиси сифатида тушунилади.

Меҳнат ҳуқуқи институти сифатида объектив маънода меҳнат интизомини таъминлаш усуллари белгилайдиган, ишловчилар ва иш берувчилар меҳнат мажбуриятларини ўрнатадиган ташкилот ички меҳнат тартиботларини тартибга соладиган ҳуқуқий меъёрлар мажмуини, меҳнатдаги муваффақиятлари ва мажбуриятларининг айбли бажарилмаслиги учун жавобгарлик чораларини ўзида мужассамлаштиради.

Меҳнат ҳуқуқи муносабатлари унсури сифатида меҳнат интизоми (унинг субъекти хусусияти) аниқ олинган ишловчининг умумий, жамоавий меҳнатда, уларнинг меҳнат мажбуриятларини алоҳидалаштиришда (персоналлаштириш) меҳнат шартномаларини тузиш билан боғлиқ равишда (ёки бошқа асосларга кўра, меҳнат ҳуқуқий муносабатларига кириш билан) мажбурий хулқ-атвор ўрнатишида намоён бўлади.

Ҳар қандай аниқ олинган корхонада меҳнат интизоми Ўзбекистон Республикаси Меҳнат Кодексининг XI боби (174-184 моддалари)³ ва ички меҳнат тартиб-қоидалари билан белгиланади. Ишловчилар алоҳида тоифалари учун уларнинг фаолиятларида жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин бўлган меҳнат интизомининг бузилиши юз берганда, Ўзбекистон Республикаси ҳукумати томонидан қонунчиликка мувофиқ,

² «Управление трудовой дисциплиной» // [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: <http://www.proma.ru/articles/upravlyaem-trudovoi-distsiplinoi>.

³ Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси. – Т.: “Адолат”, 1996. 80-бет.

тасдиқланган интизом тўғрисидаги низомлар ва қоидалар амал қилади (транспортнинг барча турлари, озиқ-овқат саноати, алоқа ва ҳ.к.).

Меҳнат тартиботининг асосий мазмуни меҳнат ҳуқуқий муносабатлари томонларининг маълум мажбуриятларини ташкил этади. Иш берувчилар ишловчилар томонидан меҳнат интизомига риоя қилиниши учун зарур шарт-шароитлар яратиши шарт.

Меҳнат тартиботи ички меҳнат тартиб-қоидалари билан белгиланади. Корхона ички меҳнат тартиб-қоидалари – корxonанинг Ўзбекистон Республикаси Меҳнат Кодекси ва бошқа қонунларга мувофиқ, тартибланадиган маҳаллий меъёрий ҳужжат, ишловчиларни ишга қабул қилиш ва ишдан бўшатиш тартиби, асосий ҳуқуқлар, меҳнат шартномаси томонларининг мажбуриятлари ва жавобгарлиги, иш тартиби, дам олиш вақти, ишловчиларга нисбатан қўлланиладиган рағбатлантириш ва жазолаш чоралари ҳамда ташкилотларда меҳнат муносабатларини тартибга солишнинг бошқа масалалари кўзда тутилади.

Ишонтириш усули меҳнат интизомини мустақкамлашнинг асосий усули сифатида етакчи ўрин тутаетди. Чунки у меҳнат жараёнида ишловчининг хулқ-атвор тамойили, онгли равишда ва виждонан интизомлилик тамойили ҳисобланади.

Тарбиялаш усули асосан, меҳнат интизомини таъминлашнинг ёрдамчи воситаси сифатида қўлланилатди. Унинг асосий вазифаси – ишловчининг меҳнатга виждонан ва сидқидилдан муносабатини сингдиришдир.

Онгли меҳнат интизомини мустақкамлаш, унинг ташкил қилинганлиги, меҳнатга виждонан ёндошиш доимо давлатимизнинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланди. Меҳнат интизомини мустақкамлашга қаратилган чора-тадбирлар мажмуи кўзда тутилган. Бу жумладан, қуйидаги масалаларни қамраб олади:

- ишлаб чиқаришда иш вақти йўқотишларини бартараф қилишга қаратилган ташкилий ва тарбиявий ишларни яхшилаш;
- барқарор меҳнат жамоаларини шакллантириш;
- ҳар бир ишловчи ҳуқуқ ва мажбуриятларининг пухта тартибланишини таъминлаш;
- ихтиёрий равишда интизомли меҳнатни моддий ва маънавий рағбатлантиришни жорий этиш;
- меҳнат интизомини бузувчиларга таъсир кўрсатиш ва жазо чораларини қўллаш ҳамда корхона раҳбарлари ва улар бўлимларининг меҳнат интизомининг ҳолати ва кадрлар қўнимсизлиги учун маъсулиятини ошириш масалалари.

Ўзбекистон Республикаси Меҳнат Кодексининг 180-моддасида ишдаги ютуқлари учун ходимга нисбатан рағбатлантириш чоралари қўлланилиши мустақкамлаб қўйилган. Рағбатлантириш турлари, уларни қўллаш тартиби, афзаллик ва имтиёзлар берилиши жамоа шартномалари, ички меҳнат тартиб-қоидалари ва бошқа локал ҳужжатларда, жамоа келишувларида, интизом тўғрисидаги устав ва низомларда белгилаб қўйилганлиги кўзда тутилган. Уларда қуйидаги рағбатлантириш чоралари келтирилади:

- миннатдорчиликнинг эълон қилиниши;

- мукофотлар бериш;
- қимматбаҳо совғалар билан тақдирлаш;
- фахрий ёрлиқ билан тақдирлаш;
- касби бўйича унвонлар бериш.

Ички меҳнат тартиб-қоидалари, интизом тўғрисидаги низомлар ва қоидалар билан намунали бўлган бу рўйхат бошқа рағбатлантириш чоралари билан ҳам кўзда тутилиши мумкин. Жамият ва давлат олдидаги алоҳида меҳнатлари учун давлат мукофотларига тавсия этилишлари мумкин.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. «Управление трудовой дисциплиной» // [электронный ресурс] — Режим доступа. — [URL:http://www.proma.ru/articles/upravlyaem-trudovoi-distsiplinoi](http://www.proma.ru/articles/upravlyaem-trudovoi-distsiplinoi).
2. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб – интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. – Т.:“Ўзбекистон”, 23 январь. 2021-М 54
3. Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси. – Т.: “Адолат”, 1996. 80-бет.
4. Azizova Sayyora Xamidullayevna. BOZOR IQTISODIYOTIDA MEHNAT INTIZOMI. “Ilm-fan va ta’lim” ilmiy jurnali. №3, 2023. 171-180
5. Азизова С.Х. Меҳнат интизоми тушунчаси, тамойиллари ва рағбатлантирилиши. «Иқтисод ва молия». №8(116), 2018. Б.38-44
6. Муминов Нозим Гаффарович. Пути эффективного использования трудовых ресурсов и повышения занятости населения в регионах Республики Узбекистан// Современные технологии управления. ISSN 2226-9339. — №3 (96). Номер статьи: 9606. Дата публикации: 2021-11-01 . Режим доступа: <https://sovman.ru/article/9606/>
7. Nozim G. MUMINOV, Gulrukh AVLOKULOVA. The Level of Employment of Labor Resources in the Regions of Uzbekistan. // Таълим тизимида ижтимоий-гуманитар фанлар. №5, 2021. Б.189-194.